

Lucia GAVRILIȚĂ

doctorandă, Institutul de Științe ale Educației
director, Centrul Speranța

Strategia GMT în gestionarea stresului la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii

Rezumat: Copingul, sau gestionarea stresului, la mamele copiilor cu dizabilități rezidă în efortul cognitiv, emoțional și comportamental de a reduce, a controla sau a tolera solicitările interne sau externe care depășesc resursele personale, desfășurându-se în trei etape: anticiparea (avertizarea), confruntarea (impactul)

și postconfruntarea. Group Movie Therapy (GMT), sau terapia prin film, reprezintă strategia prin care se valorizează resursele de coping existente și/sau se dezvoltă resurse interne noi, care ar asigura o adaptare optimă la situația stresantă existentă.

Cuvinte-cheie: Group Movie Therapy (GMT), terapie prin film, mame, copii cu afecțiuni neuromotorii, grup suportiv, gestionarea stresului, resurse de coping.

Abstract: Coping, or stress management, in mothers of children with disabilities is the cognitive, emotional, and behavioral effort to reduce, control, or tolerate internal or external demands that go beyond personal resources. Coping takes place in three stages: anticipation (warning), confrontation (impact), and post-confrontation. Group Movie Therapy (GMT), or film therapy, represents the strategy by which the existing coping resources are exploited and/or new internal resources are developed, which would ensure an optimal adaptation to the existing stressful situation.

Keywords: Group Movie Therapy (GMT), film therapy, mothers, children with neuromotor disorders, supportive group, stress management, coping resources.

Gestionarea stresului la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii este un proces complex, ce constă în eforturile conjugate ale tuturor membrilor familiei, care lucrează ca un tot întreg, pentru a atinge și a menține în timp echilibrul și armonia ca răspuns la stresori. Procesul de gestionare a stresului implică mai multe aspecte: informarea cu privire la sursele de stres (identificarea surselor de stres, anticiparea perioadelor stresante și elaborarea unor planuri de acțiune pentru aceste perioade, informarea privind strategiile de adaptare eficientă la stres); conștientizarea reacțiilor membrilor familiei la stresori (identificarea și exprimarea emoțiilor față de anticiparea anumitor stresori, identificarea reacțiilor comportamentale și fiziologice privind stresorii, evitarea autoblamării și a blamării altora pentru apariția stresorului, identificarea gândurilor iraționale, dezadaptative față de stresor, reevaluarea

evenimentului interpretat ca fiind stresant); dezvoltarea unor abilități și comportamente utile pentru gestionarea stresului (dezvoltarea comunicării pozitive cu ceilalți, identificarea și rezolvarea conflictelor atunci când apar, învățarea metodelor de rezolvare a problemelor și de luare a deciziilor, învățarea unor metode de relaxare); stabilirea și menținerea unui suport social adecvat (solicitarea ajutorului direct și receptivitatea față de acesta, dezvoltarea și menținerea relațiilor de prietenie) și dezvoltarea unui stil de viață sănătos (menținerea unei greutate și a corpului normale, practicarea regulată a exercițiilor fizice și a exercițiilor de relaxare, renunțarea la consumul de alcool și la fumat, practicarea unor comportamente alimentare sănătoase etc.) [1, pp. 189-190].

În psihologia socială, stresul vizează stările psihice disfuncționale provocate de dificultățile cu care se

confruntă o persoană, iar *copingul* desemnează arsenalul de mecanisme și mijloace de care dispune o persoană pentru a gestiona aceste situații. *Copingul* vizează, așadar, toate modalitățile de control al stresului, mecanismele de prevenție și adaptare la stres.

Strategiile de coping aplicate de către mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii diferă în funcție de: experiența inițială a mamei; caracteristicile personale; efectul dizabilității copilului asupra vieții familiale; activitatea zilnică din familie; suportul social etc. Toate mamele dezvoltă, într-o măsură mai mare sau mai mică, anumite strategii de coping, ce se exprimă prin gânduri, acțiuni și comportamente, pe care le utilizează pentru a face față situației. Printre strategiile de coping folosite de mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii, se numără: negarea diagnosticului; utilizarea clipelor de răgaz în îngrijirea copilului în scop personal; căutarea ajutorului din partea prietenilor; gândirea pozitivă; schimbarea modului de a vedea situația; căutarea de informații, consultarea altor opinii, punerea de întrebări; acceptarea pasivă a programelor de recuperare – evitarea provocărilor și lăsarea responsabilității pe seama altor persoane; evitarea situațiilor stresante, a contactului cu spitalul sau cu alți membri ai familiei.

Arterapia se înscrie în sistemul metodelor de ajutor psihologic și reprezintă orice acțiune cu scop terapeutic care utilizează, pentru medierea unei conduite, tehnici de artă plastică (pictură, desen, modelaj, sculptură), dar și terapii muzicale, dansul, filmul, teatrul sau pantomima [2, p. 49]. Aceasta a luat naștere în urma dezvoltării unui set de tehnici folosite inițial în spitalele de psihiatrie, unde medicii acordau o atenție deosebită produselor creativității pacienților. Ceea ce deosebește arterapia de terapia tradițională este țelul său – terapeutic, de reeducare: produsul artistic nu este un scop în sine, ci un mijloc de schimbare și progres. În esență, *arterapia*, ca activitate, ca terapie, ca modalitate de educație, asigură o stare de bine, de relaxare, de satisfacție, sondând potențialitățile nebănuite. Prin aceasta se realizează o intervenție colectivă terapeutică și compensatorie, care vizează dezvoltarea capacităților cognitive, afective și volitive, stimularea creativității, cultivarea sensibilității, exprimarea sentimentelor, dezvoltarea integră a personalității și a sentimentului de fericire [5, pp. 13; 15].

Group movie therapy (GMT), ca formă a arterapiei și metodă de intervenție, face parte din categoria terapiilor ocupaționale și cuprinde activități legate de sănătatea mentală, folosind procesul creativ pentru atingerea stării de bine a beneficiarilor, sporirea capacităților fizice, psihice și emoționale ale acestora. Conceptul de *group movie therapy* [7; 11; 12; 14; 16] nu are o traducere fixă în limba română, fiind întâlnit în diverse variante: *terapie de grup prin film*, *terapia vizionării filmului*, *filmul ca terapie de grup*, *terapia de grup prin vizionarea filmului*, *filmoterapie*, *cinematerapie* sau – o formulă succintă – *terapie prin film*. GMT este o

tehnică de lucru ce conferă atractivitate oricărui demers terapeutic, indiferent de categoria beneficiarilor, și asigură adaptarea pozitivă și transformarea sanogenă a individului. Aceasta implică utilizarea *filmului* ca pretext terapeutic în procesul dezvoltării, maturizării personale și interpersonale a individului, sub ghidajul facilitatorului (moderatorului). Terapia își demonstrează eficacitatea în: rezolvarea conflictelor interne și a problemelor cotidiene, dezvoltarea abilităților interpersonale, gestionarea comportamentului, reducerea stresului, creșterea stimei de sine și a conștiinței de sine. În lume, *terapia prin film*, ca ramură a psihoterapiei care apelează la filme cu scop terapeutic, este folosită încă din anii 1990. Fiind integrată în grupul arterapiilor, GMT aplică elemente practice din cadrul terapiilor de grup, terapiilor de scurtă durată, terapiilor experiențiale și terapiilor cognitiv-comportamentale.

Terapia prin film în contextul terapiei experiențiale promovează o dezvoltare personală armonioasă și este un catalizator al manifestării creative, al stării de bine și al echilibrului interior și exterior. Coroborarea filmului cu meditația creativă și alte tehnici specifice terapiei experiențiale îi conferă acestei metode de lucru valențe terapeutice unice. Potrivit autorilor brazilieni V. H. Sambati, O. Vianna, A. Lotufo, F. Neto, "GMT nu reprezintă un tratament izolat, ci este o intervenție terapeutică compusă din mai multe tehnici specifice", printre care sunt inserate și tehnici de lucru specifice abordării cognitiv-comportamentale, deși acestea nu au fost numite ca atare de către majoritatea cercetătorilor și specialiștilor ce au utilizat metoda în cauză [Apud 3].

Filmele care îi inspiră pe cei mai mulți dintre beneficiarii serviciilor de dezvoltare personală, de consiliere, de psihoterapie nu sunt întotdeauna capodopere cinematografice sau filme de artă. Tocmai de aceea, atunci când vom selecta un anumit film, vom ține cont de specificul și de nivelul cultural al grupului de participanți. Totodată, vom alege filmele în funcție de problematica cu care se confruntă subiectul și de obiectivele ședințelor de lucru, indiferent de genul sau subgenul acestora (Tabelul 1). Autorii care au acordat atenție cinematerapiei recomandă alegerea unui film care să ajute persoana "să rădă, respectiv să privească problema într-o cheie amuzantă; să plângă, respectiv să își elibereze emoțiile pentru a se putea declanșa procesul de vindecare; să înțeleagă faptul că și alți oameni au aceeași problemă; să găsească un model de urmat; să descopere noi modalități de a comunica; să își pună la îndoială convingerile; să vizualizeze salvarea și eliberarea, întrucât acestea sunt poveștile cu impactul cel mai puternic" [3, p. 91].

Astfel, mamele ce educă copiii cu afecțiuni neuromotorii se întâlnesc de două ori pe săptămână în cadrul ședințelor de GMT, sub îndrumarea unui lider de grup (moderator), pentru a discuta despre problemele lor comune – stres, dizabilitate, bălbâială, traume, depresie, divorț, alcoolism, dificultăți interpersonale, abuz fizic și sexual, creșterea și

educația copiilor în familie, comportamentul partenerului sau al altor membri de familie etc. – de obicei, probleme identificate în urma vizionării unei pelicule.

Criteriul de selectare a filmelor pentru această categorie de subiecți este nucleul problematic existențial al mamei și specificul relațional cu copiii. Temele filmelor, care incită la reflecție, identificare, diferențiere și conștientizare de sine, au fost clasificate în următoarele categorii: *universul familiei; relațiile cu sine, dezvoltarea personală, cunoașterea de sine și preocupările spirituale; relațiile familiale și de cuplu; relațiile socioprofesionale (adaptare, inadaptare, excludere, discriminare, dreptate, echitate, moralitate, responsabilitate)*. În grup, se reconstituie un segment al vieții sociale reale, scopurile atingându-se prin compararea cu alții și prin informarea despre modurile în care sunt înlăturate diverse dileme. Atmosfera de susținere, contactul empatic, coeziunea grupală stabilesc raporturi ce servesc drept „oglină socială”. Grupul asigură terenul de experimentare a unor moduri de conduită în diverse situații, care se transformă în modele ce pot deservi viața în realitatea socială. Totodată, în cadrul ședințelor de GMT, *nevoia de afiliere*, deși doar parțial conștientizată de participanți, provoacă motive de asociere la un grup și poate fi satisfăcută doar în condițiile unei psihologii pozitive a interacțiunii interumane. Această realitate însoțită de moderator

asigură eficiența activităților terapeutice în grup.

Literatura din domeniu, supusă interpretărilor analitice cu privire la specificul relaționării *mamă – copil cu afecțiuni neuromotorii*, a orientat investigația de față spre construirea unei strategii metodologice de dezvoltare a resurselor de coping la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii din perspectiva terapiei experiențiale. Principala *cerință* înaintată față de ședințele de GMT ține de eficiența acestora și de posibilitatea măsurării rezultatelor apropiate și a celor îndepărtate. *Rezultatele apropiate* se referă la ceea ce însoțesc mamele, la opiniile modificate și la schimbarea practicilor educative într-un sens pozitiv. *Rezultatele îndepărtate* fac referință la îmbunătățirea integrării sociale a copiilor. Identificăm, în general, două tipuri de intervenții asupra familiilor: a) de prevenire și b) de rezolvare a unor situații de stres, crize familiale, probleme de comunicare și relaționale, conflicte conjugale.

În cadrul ședințelor de GMT se instituie noi moduri de comportament individual și colectiv, noi norme de grup și forme de interacțiune. Astfel, prin moderare reușită, sunt dezvoltate valori, transpuse în resurse de coping, pe care grupul psihologic le promovează ședință cu ședință. În calitate de sursă a învățării sunt întrebuințate tehnicile analizei proceselor actuale de grup. Grupul psihologic este pus în condiții de a acționa, fiind orientat spre analiza propriilor acțiuni, comportamente, decizii.

Tabelul 1. *Obiective realizate în contextul ședințelor de GMT* [4, pp. 235-237]

Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare	Oferă participanților instrumente cu care să își reia stilul de viață normal, re-deschide calea către contactul cu ceilalți.
Dezvoltarea capacității de „insight”	Declanșarea acelor insight-uri care să le permită participanților accesul la diferite mecanisme de funcționare personală, să îi ajute să descopere atât resursele, cât și blocajele, să intre în contact cu emoțiile și să reușească să le diferențieze mai bine.
Îmbunătățirea stimei de sine	Majoritatea provocărilor trebuie să îndeplinească un rol constructiv, în care abilitățile personale ale participanților să fie puse în valoare.
Centrarea pe comportamente pozitive	Provocări de grup care să scoată la suprafață resursele personale, abilitățile individuale, amintirile plăcute și constructive, care să pună accentul pe dezvoltarea de abilități.

În cadrul ședințelor GMT, beneficiarii sunt informați despre reguli, drepturi, obligații, scopuri ale grupului de sprijin; despre posibilitatea realizării unor înregistrări video și observații; despre modurile de operare a intervenției psihosociale sau formativ-informative, organizarea unor ședințe de consiliere individuală, ajutorul acordat în transferul de cunoștințe și capacități; despre respectarea confidențialității.

În baza considerațiilor teoretice descrise mai sus, deducem că procesul de *gestionare a stresului la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii* decurge ca urmare a dezvoltării *resurselor de coping*. Elementele strategiei GMT, care cuprinde trei dimensiuni a câte trei resurse de coping, sunt prezentate în Tabelul 2.

Eficacitatea strategiilor de coping depinde de trăsăturile psihosociale ale beneficiarilor și de alte situații-problemă cu care aceștia se confruntă în viața cotidiană. Eficacitatea se evaluează în raport cu efectele, consecințele funcționale sau non-funcționale ale mecanismelor de coping, pe baza unor criterii bine stabilite.

Diverse cercetări au pus în evidență factorii care acționează ca resurse de coping. *Resursele de coping* sunt definite ca abilități și caracteristici demonstrate a fi adaptativ-avantajoase în multe situații, care concură la o conduită eficientă la nivel individual. Resursele de coping pot fi: stima de sine, autoeficacitatea, sentimentul deținerii controlului asupra fenomenelor, sentimentul coerenței, sănătatea și energia. De asemenea, aici se înscriu și abilitățile personale de rezolvare a problemelor, iar la nivel social-organizațional – relațiile de suport sau oportunitățile de a

participa și de a influența procesele de luare a deciziilor [10, p. 48].

În cadrul grupului de referință resursele de coping reflectă ansamblul de cunoștințe, abilități și capacități ale mamelor, atitudinea fiind dominantă în virtutea indicelui comportamental al relației dintre mamă și copil cu afecțiuni neuromotorii, cu sensul de *capacitate de a acționa într-un mod eficient într-o anumită situație*.

Tabelul 2. Resursele de coping necesare pentru gestionarea stresului la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii

Dimensiuni	Resurse de coping	
POZITIVISMUL	Autoeficacitatea	<ul style="list-style-type: none"> Convingerea mamei de capacitatea de a-și mobiliza resursele cognitive, emoționale, motivaționale necesare pentru îndeplinirea sarcinilor; focalizarea atenției spre propria persoană prin autoprogramare mentală pozitivă; stimă de sine și imagine de sine pozitivă; dezvoltarea încrederii în sine.
	Optimismul	<ul style="list-style-type: none"> Satisfacție mai mare a mamei față de viață; stare de bine psihologică accentuată; dezvoltarea gândirii pozitive; dispoziție bună, chiar în condiții de stres psihic acut.
	Atașamentul securizant	<ul style="list-style-type: none"> Legătura emoțională cu rol protector dintre mamă și copil; proximitatea mamă – copil; fundament pentru dezvoltarea personalității copilului cu afecțiuni neuromotorii; dezvoltarea abilităților cognitive și socioemoționale ale copilului.
ADAPTAREA LA STRES	Comunicarea asertivă	<ul style="list-style-type: none"> Exprimarea propriilor trăiri și opțiuni într-o manieră în care să nu fie lezată stima de sine a celorlalți; rezolvarea fermă a conflictelor, fără a ofensa interlocutorii; conduite nonverbale adecvate; abordare mentală pozitivă.
	Reglarea emoțională	<ul style="list-style-type: none"> Conștientizarea propriilor emoții; gestionarea comportamentelor impulsive; acces la situații cu mai mulți stimuli pozitivi decât negativi; control cognitiv și controlul expresiei faciale; atitudine temperată în relațiile cu ceilalți.
	Toleranța la stres	<ul style="list-style-type: none"> Dezvoltarea empatiei, a compasiunii; adaptarea socioemoțională; capacitatea de a menține starea de echilibru în interacțiuni sociale; exprimarea dispoziției emoționale pozitive; rezistență emoțională.
STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS	Rezolvarea problemelor	<ul style="list-style-type: none"> Atitudinea și modul de gândire; creativitatea; sprijinirea membrilor familiei; crearea unei atmosfere de activitate.
	Exerciții fizice	<ul style="list-style-type: none"> Imunitate ridicată; formă fizică mai bună; reducerea anxietății și a deprimării; acces la activități care produc efecte fiziologice benefice; respirație relaxantă; păstrarea sănătății psihofiziologice.
	Alimentația sănătoasă	<ul style="list-style-type: none"> Comportament alimentar sănătos; disciplină alimentară; combinații corecte/adecvate de produse; hidratarea organismului; superalimentele și importanța lor pentru sănătate.

În cadrul ședințelor de GMT au fost vizionate zece filme care abordează o problemă diferită, fiecare având un mesaj specific (Tabelul 3) și acoperind o gamă largă de pretexte pentru *autodescoperire, autoexplorare, dezvoltare personală și de grup*. Filmele au fost alese în funcție de problematica cu care se confruntă participanții. Utilizat într-un cadru specializat și în condiții optime, filmul este un catalizator pentru *autocunoaștere, acceptare, vindecare, schimbare, transformare personală, creștere și dezvoltare personală*, cu efecte asupra tuturor ariilor existenței.

După instructajul moderatorului, urmează vizionarea peliculei, într-un mediu optim, atât din punct de vedere tehnico-metodologic, cât și psihologic, succedată de un discurs sub formă de meditație creativă, particularizată în concordanță cu tematica și conținutul simbolic al filmului. În acest context, filmul realizează funcția de evocare și de accesare a propriilor conținuturi emoționale, axiologice și chiar motivaționale.

Tabelul 3. Mesajul filmelor vizionate și resursele de coping dezvoltate în cadrul ședințelor GMT

Ședințe	Denumirea filmului	Mesajul filmelor vizionate	Tematica/ Resursele de coping
1.	<i>Discursul regelui (The King's Speech)</i> (2010)	Oricine poate avea probleme, chiar și regele, dar, indiferent de poziția socială, trebuie să lupti și să perseverezi pentru a obține anumite rezultate. <i>Perseverența te ridică!</i>	Cunoașterea grupului
2.	<i>Temple Grandin</i> (2010)	Dizabilitatea nu este un obstacol pentru ca o persoană să se integreze în societate. <i>Acceptarea dizabilității!</i>	Autoeficacitatea

3.	Radio (2003)	Curajul și perseverența te pot transforma în campion. Fii curajos și perseverent!	Optimismul
4.	<i>Uleiul lui Lorenzo</i> (<i>Lorenzo's Oil</i>) (1992)	Părinții pot face mai mult decât medicii în căutarea tratamentului potrivit pentru copilul lor. Implicarea activă a părinților!	Atașamentul securizant
5.	<i>Clipa de pomină</i> (<i>Памятный миг</i>) (2004)	Susținerea din partea familiei și a mediului în lupta cu problema de sănătate este foarte importantă. Reinterpretarea pozitivă!	Comunicarea asertivă
6.	<i>Surfer de suflet</i> (<i>Soul Surfer</i>) (2011)	Viața este o luptă și aceasta este mai intensă atunci când treci printr-o situație dificilă. Luptă pentru succes!	Reglarea emoțională
7.	<i>Premiantul</i> (<i>Front of the Class</i>) (2008)	Imposibilul poate deveni posibil prin disciplină și acceptarea dizabilității ca parte integrantă a eului. Fii disciplinat!	Toleranța la stres
8.	<i>Din poartă în poartă</i> (<i>Door to Door</i>) (2002)	Misiunea fiecărui părinte este să își pregătească copilul pentru viața independentă. Reușitele unor persoane cu dizabilități pot servi ca model pentru alți oameni care trec prin greutăți. Învățăm să fim independenți!	Rezolvarea problemelor
9.	<i>Făuritorul de minuni</i> (<i>The Miracle Worker</i>) (1962)	Implicarea specialiștilor în viața persoanelor cu dizabilități este foarte importantă și benefică; ei trebuie să își exercite atribuțiile și să le ofere sprijin. Descărcare emoțională!	Exercițiile fizice
10.	<i>Mă numesc Khan</i> (<i>My Name Is Khan</i>) (2010)	Persoanele cu dizabilități, la fel ca și celelalte, au dreptul la dragoste și la întemeierea unei familii fericite. Responsabilitate și devotament!	Modul de viață sănătos

Către finalul fiecărei ședințe, mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii participă la un exercițiu *de analiză centrată pe sine*, dar și de susținere a celorlalți prin dezvoltarea empatiei și adecvarea propriilor emoții la trăirile de grup. Mai mult decât atât, li se oferă șansa, fiind încurajate atât de moderator, cât și de dinamica și de climatul grupului, să propună soluții creative la anumite dileme, probleme existențiale și sociorelaționale aparent insolvabile (sugestii izvorâte din contactul cu sinele și cu ceilalți).

În Figura 1, prezentăm *Modelul strategic al GMT aplicat în gestionarea stresului la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii*. Ghidajul moderatorului este un element fundamental pentru reușita demersului terapeutic. În acest proces, moderatorul va exercita simultan mai multe roluri: *participant-spectator, observator, scenarist al ședinței și al meditației creative și terapeut*. În cadrul ședințelor de GMT este valoroasă încurajarea cunoașterii reciproce a mamelor copiilor cu afecțiuni neuromotorii, stimularea unei atitudini pozitive, a autenticității și a coeziunii grupului.

Lucrul cu filmul generează și susține un proces de restructurare majoră și constituie un fundament important în pregătirea mamelor pentru noi experiențe de viață, bazate pe comportamente, atitudini și alegeri optime. Participantele deprind, astfel, o nouă viziune asupra propriului traseu existențial, familial și transgenerațional, înțeleg și gestionează mai bine propria evoluție și dezvoltarea personală,

iar ca rezultat își eficientizează și *gestionarea stresului*.

La nivel individual, antrenarea în GMT motivează semnificativ mamele, iar rezultatele sunt vizibile. Finalizarea GMT întărește încrederea în sine, influențează în mod pozitiv profilul de competențe parentale, reduce nivelul de stres și, în general, dezvoltă valoarea sinelui [13, p. 157]. Printre beneficiile exprimate de mame, enumerăm: soluționarea reușită a problemelor de viață, perceperea adecvată a realității, acceptarea de sine ca persoană, dorința și posibilitatea de a fi ele înseși [6, p. 86]. Intervenția psihologică prin intermediul GMT permite conștientizarea propriilor stări și alegerea unor mecanisme, strategii și stiluri de coping mai eficiente, care sporesc controlul emoțional, acceptarea situației cu care se confruntă mama și întreaga familie.

CONCLUZII

1. Edificarea semnificației resurselor de coping dezvoltate la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii ne permite să conchidem că GMT reprezintă nu numai o tehnică de lucru sau o metodă de intervenție psihosocială, ci poate fi considerată și o strategie ce conferă atractivitate oricărui demers psihoterapeutic, indiferent de categoria beneficiarilor, și, totodată, asigură adaptarea pozitivă și transformarea sanogenă a individului. Această strategie implică utilizarea filmului ca pretext terapeutic în procesul dezvoltării, maturizării personale și interpersona-

- le a mamelor, sub ghidajul moderatorului.
- Abordarea valorizatoare a resurselor de coping dezvoltate la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii pentru gestionarea stresului și anticiparea dificultăților de relaționare cu copilul a condus la proiectarea și implementarea Modelului strategic al GMT aplicat în gestionarea stresului mamei copiilor cu afecțiuni neuromotorii, în perspectiva asigurării unei relații emoționale armonioase, cu efecte benefice atât pe termen scurt, cât și pe termen lung în viața acestor familii.

REFERINȚE

BIBLIOGRAFICE:

- Băban A. Consiliere educațională. Ghid metodologic. Ediția a treia. Cluj-Napoca: ASCR, 2011. 307 p.
- Danii A., Racu S., Neagu M. Ghid de termeni și noțiuni. Psihopedagogie specială. Asistență socială. Terminologie medicală. Legislație și reglementări specifice. Chișinău: Pontos, 2006. 309 p.
- Dumitrache S.-D. Cinematerapia. De la evadare la ancorare în cotidian. București: SPER, 2015. 232 p.
- Dumitrache S.-D., Mitrofan I. Din culisele psihoterapiei experiențiale unificatoare: studii de caz și cercetări aplicative. București: SPER, 2012. 300 p.
- Eftimie C.-G. Artterapia în educația în educația și recuperarea copilului. București: Smart, 2014. 156 p.
- Holdevici I. Elemente de psihoterapie. București: ALL, 1996. 232 p.
- McConkey R., Truesdale-Kennedy M., Chang M. The Impact on Mothers of Bringing Up a Child with Intellectual Disabilities: A Cross-cultural Study. În: International Journal of Nursing Studies, nr. 45, 2008, pp. 65-74.
- Munteanu L. Cinematerapia. Pe: <http://www.unica.ro/dealii-articole/articole/cineterapia-16133.html>
- Pascarel I., Iastremschi V., Prohin A. Dicționar englez-român/român-englez. Chișinău: Pontos, 2008. 736 p.

Figura 1. Modelul strategic al GMT aplicat în gestionarea stresului mamei copiilor cu afecțiuni neuromotorii (elaborare personală)

- Preda R.-V. Factori stresanți și strategii de coping la elevii de liceu. Cluj-Napoca: Argonaut, 2018. 141 p.
- Sloper P. Models of Service Support for Parents of Disabled Children. What Do We Know? What Do We Need to Know? În: Social Policy Research Unit, University of York, Heslington, York, 1998, pp. 85-99.
- Solomon G. Cinemarenting: Using Movies to Teach Life's Most Important Lessons. Fairfield: Aslan Publishing, 2005. 245 p.
- Szilagyi A.-M. Manualul consultantului în carieră. Iași: Institutul European, 2007. 280 p.
- Ulus F. Movie Therapy, Moving Therapy. Victoria: Trafford Publishing, 2003. 168 p.
- Vatavu N. Artterapia, creatorul uman și sentimentul de măiestrie. În: Revista de terapii creativ-expresive și dezvoltare personală unificatoare, vol. 1, nr. 1, 2014.
- Webster's Dictionary of English Usage. Springfield: Merriam-Webster Inc., 1989. 994 p.